

ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКОЙ ТЕХНОЛОГИИ AGILE В ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ

Акмаева Раиса Нсаевна

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17325804>

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и сложности внедрения гибкой технологии Agile в российской практике, описываются сферы применения технологии. Цель исследования - анализ опыта внедрения Agile в российских организациях, выявление основных проблем и путей их преодоления. Приведены примеры российских компаний, применяющих Agile-технологии.

Ключевые слова: гибкая технология Agile, возможности, команда, способы Scrum и Kanban.

Широкое распространение в 21 веке во многих сферах практики применения гибкой технологии Agile, которую еще называют адаптивной технологией, вполне оправданно. С ее помощью создаются самоуправляемые команды, сотрудники которых активно участвуют в принятии управленческих решений, меняются их роли, повышается ответственность и доверие внутри самоуправляемых коллективов. Адаптивные команды ориентированы, прежде всего, на инновации, они самоуправляемые, активно взаимодействуют с заказчиками, оперативно внося текущие изменения в их требования и быстро адаптируясь к новым требованиям заказчика или новым вводным на рынке.

Методологии Agile подходят для проектов высокой степени неопределённости и, в частности, для проектов, при работе над которыми требуется быстро реагировать на изменения и совершенствовать продукт в ходе его создания. В случаях, когда задачи проекта важно решать последовательно и строго по первоначальному плану (техзаданию), Agile не подойдёт. Гибкие методологии работают хорошо при разработке ПО и сайтов; создании новых продуктов; в маркетинговых и рекламных кампаниях; при исполнении творческих проектов (к примеру, в издательском бизнесе), при проведении обсуждения проблем топ-менеджментом как в DE (США).

Заведения общепита, стоматологические клиники, косметологические кабинеты, автосалоны и прочие представители малого бизнеса также выбирают эту методологию. На наш взгляд, средний и малый бизнес для повышения уровня локализации производства при санкционном давлении может с успехом воспользоваться формой организации работы Agile при проведении этапа НИОКР непосредственно на производстве при изготовлении оригинальных узлов, деталей и запчастей, что существенно ускорит проведение этих этапов.

Однако, если в начале проекта можно чётко описать его результат и составить план необходимых работ типа ТЗ, методики Agile не подойдут. В этих случаях лучше использовать классический каскадный метод управления проектами Waterfall (водопад). Waterfall («водопад») – это традиционный метод, основанный на линейной и последовательной работе по шагам, установленным до старта проекта. Следующая стадия

работы не начинается, пока не закончится предыдущая. По сравнению с Agile, Waterfall требует очень тщательного предварительного планирования и строгого соблюдения первоначального объема работ, иначе сроки могут надолго затянуться.

Методологии Agile даже «вредны» в типовых проектах, где все процессы понятны и предсказуемы: в строительстве зданий и сооружений или в других сложных инженерных проектах, когда есть измеримая цель, к которой нужно прийти, и понятен путь её достижения.

Опыт применения адаптивной модели в РФ свидетельствует, что она хороша не только в сфере информационных технологий: следующими по уровню зрелости идут российские банки и страховые компании (Сбер, ВТБ), затем к Agile пришли телекоммуникации (Вымпелком, МТС, Мегафон), торговля (Азбука вкуса, Л’Этуаль), некоторые промышленные компании (Северсталь и Газпром нефть); и лишь затем – большинство других отраслей.

Первой компанией, начавшей путь масштабной Agile-трансформации, стал ПАО «Сбербанк». В сентябре 2016 года Г. Греф в своем выступлении назвал переход к Agile необходимостью и самой радикальной трансформацией за всю 175-летнюю историю банка. «Сбербанк» разработал собственный фреймворк, который называется Sbergile. В основе – деление на трайбы (племена), объединенных вокруг масштабных бизнес-целей и выделенных по продуктовому принципу. В банке сейчас представлены двадцать трайбов, например, такие как «Сбербанк онлайн», «Эквайринг и банковские карты» и др. Трайбы состоят из команд (от 5 до 25), которые в свою очередь состоят из специалистов. Каждая команда состоит из 9-12 человек. Команды являются плоскими, самоорганизующимися и также кросс-функциональными.

Цели трайба ежеквартально пересматриваются лидерами совместно с топ-менеджментом и согласовываются лидерами трайбов и кураторами с учетом результатов предыдущего квартала и планов.

Цели передаются командам, которые разбивают их на управляемые элементы для размещения в бэклоггах продукта¹. Далее команды формируют перечень задач на каждый спринт (ограниченная по времени итерация работы команды, в результате которой будет получен часть, модуль продукта проекта). В соответствии с фреймворком Sbergile, при составлении бэклога продукта следует детально проработать задачи ближайших спринтов.

После приоритизации бэклога команда при участии владельца продукта выбирает элементы бэклога, которые они будут выполнять в течение ближайшего спринта (следующие 2-3 недели). Цель спринта должна быть конкретным действием, которое принесет пользу бизнесу для пользователя. Например, «улучшить процесс онлайн-оплаты». В течение спринта проводится ежедневная утренняя встреча (stand-up), по результатам которой задачи перемещаются по жизненному циклу спринта.

По итогам спринта проводится презентация заказчику части конечного продукта, в результате которой заказчик может попросить внести коррективы.

Синхронизация между трайбами происходит на ежеквартальном обзоре, тогда же происходит высокоуровневая переоценка приоритетов проекта. В 2020 году «Сбер» подвел итоги самой масштабной в мире Agile-трансформации: сроки разработки продукта

¹ Бэклог— список задач (частей, модулей) проекта, расположенных по приоритетности. Свои задачи айтишники называют фичей.

сократились в семь раз, а скорость внедрения в промышленную эксплуатацию в четыре раза [1].

Практика показывает, что лучше работают группы со стабильным составом (хотя бы на 60%), чем команды, в которых часто имеет место ротация сотрудников. Нужна постоянная гласность работы группы, как в успехах, так и в неудачах. Гласность обычно поддерживалась с помощью информирования на досках «канбан», на которых цветными стикерами наклеивались в колонках: «выполнить», «выполняется» и «выполнено». В других командах гласность обеспечивается с помощью специального ПО во внутренней системе интранет [2, С. 17.].

По результатам масштабного исследования «Agile России», проведенного в 2023-2024 гг., на вопрос «Какие подходы к масштабированию Agile применяет ваша компания?», респонденты ответили, что 42% используют собственные подходы к масштабированию, 18% применяют стандартный подход SAFe² как единый стандарт и еще 21% выбирают методологии, отличные от SAFe, а 19% организаций предпочитают гибридные подходы, комбинируя несколько методологий [3].

Среди способов организации работы по Agile самым популярным остается Scrum, который использовали 82% компаний в 2022 году и 81% в 2023 году, использование Kanban снизилось с 61% в 2022 году до 48% в 2023 году, но существенно вырос интерес к собственным подходам.

По мнению специалистов, российский бизнес получает несомненные выгоды от Agile-практик, которые предоставляют возможность компаниям экспериментировать с продуктовыми гипотезами, быстро тестировать технологические новинки и, следовательно, оперативно реагировать на запросы целевой аудитории и изменения внешней среды [4].

Опыт также показал, что в крупных компаниях внедрение Agile устраняет проблемы, связанные с множеством согласований и различием целей между подразделениями [5].

В последние годы Agile активно применяется к любым процессам в HR: найм и адаптация новых сотрудников, к новым моделям управления талантами и развития, корректировке индивидуальных показателей эффективности и структуры компенсационного пакета для успешной командной работы; оценке уровня удовлетворенности, вовлеченности и лояльности; составлению профилей потенциальных и действующих сотрудников с акцентом на навыки, которые позволят создавать кросс-функциональные команды и др.

В финтех-компании «Профи.Лаб» применение Agile для трансформации HR-сервиса значительно повысило качество и скорость найма, возросла вовлеченность персонала, улучшилось взаимодействие участников. Решение было основано на внедрении Канбан-системы и организации работы HR как продуктовой команды [6].

В МТС инновационный центр был организован в виде небольших команд, работающих автономно и быстро адаптирующихся к изменениям, что позволило сократить сроки выпуска минимально жизнеспособного продукта (MVP) до трех месяцев и улучшить взаимодействие на основе обратной связи от клиентов [7].

² SAFe(Scaled Agile Framework) — подход обеспечения бизнес-гибкости для крупных компаний, он объединяет возможности Agile, Lean и DevOps в единую операционную систему.

Таким образом, опыт применения Agile в российских компаниях показывает, что методология может быть эффективно адаптирована к различным сферам бизнеса.

Недостатки методологии Agile также очевидны. Постоянная обратная связь затягивает сроки сдачи работ. Если заказчик видит только результаты, но не оценивает усилия, он будет зачастую требовать постоянных улучшений.

У технологии Agile потребность в тесном общении, но не все заказчики любят быть на связи и тесно общаться с командой. Обновление требований и анализ промежуточных результатов требует времени, которого может не быть. Многие клиенты рассчитывают на самостоятельность команды.

Завязанность на команду, так как сложно заменить разработчика или руководителя, которым придётся вникать в содержание всех прошлых спринтов и в уже отработанные процессы. Есть потребность адаптировать документацию к изменяющимся условиям, а если это не происходит, то в последующем они нуждаются в доработке, на которую также требуется время.

Ежедневные встречи (процедура stand-up) хоть и способствуют повышению результативности работы, но отвлекают членов команды. Многие специалисты и даже программисты не любят, когда от них требуют обсуждения полученных промежуточных результатов.

Для успешного внедрения необходимо наличие опытных «агентов изменений» и зачастую предварительного тестирования на небольших проектах и командах.

Однако основная трудность заключается в столкновении сложившейся иерархии и контроля с принципами горизонтальных связей и высокого доверия, характерными для гибкой технологии Agile, а зачастую топ-менеджмент организаций не знает или не понимает ее принципы.

Тем не менее, если бы недостатки преобладали, то не было бы такого широкого распространения этой гибкой технологии. Следовательно, преимуществ у технологии Agile гораздо больше.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Рохваргер Л. А. Анализ инновационной деятельности ПАО Сбербанк // Цифровая экономика: проблемы и перспективы развития. – 2019. – С. 324-331.
2. Акмаева Р.И. и др. Возможности адаптивной модели Agile для менеджмента/ Журнал: Вестник АГТУ. Серия: Экономика № 1, 2017. С. 17.
3. Исследование Agile в России 2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://agilesurvey.ru/#top> (дата обращения: 31.08.2025).
4. Какие выгоды от внедрения Agile получает бизнес в России. Средство массовой информации it-world.ru. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.it-world.ru/news-company/releases/189779.html> (дата обращения: 31.08.2025).
5. Иванов Д. Нет ничего невозможного: как Agile и Дмитрий Лобасев меняют бизнес-процессы и людей. Комсомольская правда. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kp.ru/daily/27433/4636708/> (дата обращения: 31.08.2025).
6. Трансформация HR-сервиса в финтех-компаниях. [Электронный ресурс]. URL: <https://onagile.ru/trends/business-agility/transforming-hr-service-in-profeelab> (дата обращения: 31.08.2025).